

ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA UNEI CĂRȚI: ICONOGRAFIA VRĂJITORIEI ÎN ARTA RELIGIOASĂ ROMÂNEASCĂ. ESEU DE ANTROPOLOGIE VIZUALĂ*

Bogdan NEAGOTA**

Notes on the margin of a book: The Iconography of Witchcraft in Romanian Religious Art. An Essay in Visual Anthropology (Abstract)

This commentary addresses the methodology used by the target book to engage with various components of the documentary set, on multiple levels: history of arts (iconography, religious art), late antique and medieval literature (apocrypha), ethno-anthropology (stemming into visual anthropology, ethnology, folk-lore studies) and history of mentalities (witchcraft being addressed primarily by historical anthropology).

Keywords: magic, witchcraft, eschatology, iconography, punishment.

Cuvinte-cheie: magie, vrăjitorie, eschatologie, iconografie, pedeapsă.

În contextul unei anume mode culturale a cărților despre vrăjitoria populară, la nivelul corpus-urilor de texte și rituri și la nivelul studiilor, cartea de față se remarcă prin rigoare metodologică, documentare minuțioasă, coerență sistemică, analiză la detaliu și de ansamblu și o atitudine hermeneutică *instaurativă* (în sens ricoeurian): temperată (în pofida unei oferte seducătoare de material etnologic și iconografic), fără ispite speculative (într-o cultură etnologică predispusă la afabulație interpretativă) și fără concesii ideologice (în fața dictatelor contemporane, de tipul studiilor de gen și a corectitudinii politice), fără scheme explicative și manierisme (abundente în studiile de antropologie istorică).

Intenționalitatea autorilor e subîntinsă de o nevoie hermeneutică profundă, vizând înțelegerea multiplă a complexului iconografic, în contextul tradițiilor culturale orale și scrise din aria României Orientale, așa cum s-au articulat acestea ca *intertextualități diacronice*¹. Volumul de față constituie partea a doua a unui diptic dedicat fenomenului vrăjitoriei, continuând în mod organic tematica primei cărți, *Magie și vrăjitorie în*

* Ioan Pop-Curșeu, Ștefana Pop-Curșeu: *Iconografia vrăjitoriei în arta religioasă românească. Eșeu de antropologie vizuală*, Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană & Eikon, 2020, 470 p., ISBN 978-606-797-595-6. Carte premiată de Academia Română în 2022 cu Premiul „George Oprescu” pentru domeniul Istoria artei.

** Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

¹ Tradiția este „complexul de atestări supuse acțiunii timpului, modul de a prezenta dezvoltarea diacronică a unei opere sau, mai precis, sedimentarea, de-a lungul timpului, în istoria individuală a unui text, a sistemului de semne culturale căruia îi aparține.” (Gian Paolo Caprettini, *Simboli al vivo*, Sellerio Editore, Palermo, 1992, p. 20)

cultura română. Istorie, literatură, mentalități (Editura Polirom, 2013). După cum o spune chiar Ioan Pop-Curșeu, prima parte a dipticului abordează „modul în care vrăjitorii și vrăjitoarele au fost tratați în lumea de aici (legislație, procese, pedepse)”, în vreme ce partea a doua „se focalizează pe chinurile pe care cei vinovați de vrăjitorie le suferă în lumea de dincolo, după moarte”², la niveluri discursive complementare, iconografic și narativ. Acest fapt explică și ramificațiile epistemice ale rădăcinilor temei centrale, așa cum apar deja în titlu și subtitlu: istoria artelor (iconografie, artă religioasă), literatură tardoantică și medievală (textele apocrife), etnoantropologie (cu ramificații în antropologia vizuală, etnologie, studii de folk-lore) și istoria mentalităților (studiile asupra vrăjitoriei dezvoltându-se cu precădere în antropologia istorică).

Nu avem intenția rezumării ei și nici a unei abordări extensive, cu atât mai mult cu cât acest volum necesită mai multe lecturi. Mai mult, prin complexitatea sa tematică și printr-un anume pathos al exhaustivității documentare, e investit cu funcția de instrument de lucru, esențial atât pentru istoricul de artă, cât și pentru etnologul care face studii de magie și vrăjitorie populară *in situ*. În textul de față, interesul nostru se îndreaptă mai degrabă înspre metodologia care articulează variile componente ale documentației și decupează nivele problematice diferite. Preferăm termenul de metodologie sau, mai plastic, de *ciorchine metodologic* (după expresia Sandei Golopenția), întrucât o tematică atât de complexă, care se întinde între iconografia religioasă postbizantină și vrăjitoria & magia subiacente religiozității folklorice, solicită un complex metodologic adecvat. E o metodologie care asumă deopotrivă sincronia și diacronia, în vederea elaborării unei stratigrafii a mentalităților care subîntind marile teme iconografice abordate în carte. Nu avem de-a face cu o istorie a iconografiei religioase care circumscrie vrăjitoria și magia populară, ci cu o radiografie *morfodinamică*, vizând reconstituirea viziunii magico-religioase a societăților rurale cutumiare românești din ultimele patru secole. În același timp, autorii iau în considerare viața socială a iconografiei religioase, evitând ispita unei analize statice.

Cartea se înscrie într-o tradiție de cercetare antropologico-istorică a tematicii iconografice autohtone, manifestă între cercetătorii generației născute în anii 70 (Silvia Marin-Barutcieff, Cristina Bogdan, Cosmina-Maria Berindei et alii). Ea abordează problematica iconografică nu numai în plan textual și intertextual, ci și contextual: ne referim la contextualizarea socială și culturală a iconografiei, prin explorarea articulațiilor sociale, culturale, mentale ale acesteia, care o leagă profund de societățile cutumiare țărănești/pastorale. E vorba despre un context genetic (iar aici sunt identificate o serie de mecanisme de genă folklorică a unor teme iconografice) și despre un context al receptării (autorii abordează și impactul/impacturile pe care temele iconografice studiate le-au avut asupra mentalului rural colectiv și asupra imaginarului popular). Astfel, relația dintre nivelele documentare, cele iconografice și cele orale (narrative & rituale), nu e una de juxtapunere morfologică, ci de simbioză epistemică: în acest sens, constatarea vecinătății locale dintre temele iconografice magice (judecata și pedepsirea vrăjitoarelor) și tradițiile narrative e dusă mai departe și asumată genetic și intertextual.

² <https://jurnalul.ro/special-jurnalul/interviuri-witchcraft-romania-stefana-pop-curseu-ioan-pop-curseu-922496.html> (accesat în: 30.03.2023).

În comunitățile rurale românești, absența unei instituții teologico-politice abilitate să identifice, să judece și să pedepsească vrăjitoarele locale a fost contrabalansată, într-o anumite măsură, de această eflorescență a judecăților postume de vrăjitoare și a unei adevărate fenomenologii a pedepselor, inventariate de autori cu minuție și umor. Iconografia eschatologică referitoare la vrăjitoare compensează astfel, în planul puniției și al prevenției, inexistența unei instituții punitive, responsabilă cu eradicarea fenomenului vrăjitoriei. Însă, în spatele acestei iconografii infernale se poate discerne o cauzistică juridică dedicată variilor tipuri de acțiuni magice, subîntinsă de o imaginație debordantă, deși marcată de un anumit manierism. Autorii volumului analizează diferitele categorii punitive, alcătuiind o taxonomie a tehnicienilor magici (cap. *Tipologii iconografice*), în care descrierea morfologică e completată prin reconstituirea diacroniilor (filiația tipurilor, izvoarele literare apocrife) și a contextelor istorice (cap. *Istorie și geografie*) și iconografice (cap. *Zugravii români și viziunea lor despre lume*).

Mai mult, iconografia infernală din arealul românesc e abordată în context regional, est- și sud-est european, prin raportarea la iconografiile sud-dunărene (bulgare) și nord-slave (rutene). În această arie mai largă, sunt reconstituite unele trasee și mecanisme de transmitere culturală, ca ipoteze de lucru și fără ispita sucombării într-un difuzionism clasic. Cu abilitate, autorii subscriu mai degrabă la „ipoteza unei origini mai complexe a tipului iconografic discutat, într-un mediu slavo-român de crescători munteni de animale, trăind pe culmile munților și depinzând de turmele lor”: „originea carpatică slavo-română a acestor figurări iconografice” (p. 317). Desigur, e luată în considerare natura profund folklorică a iconografiei eschatologice, situată la interferența între oralitate și scriitură. Or, în culturile populare, care transgresează cu ușurință frontierele lingvistice, problema auctorialității și a originalității are modalități specifice de dezvoltare. E o creativitate profund intertextuală, în sens cognitiv, în care ceea ce se transmite sunt nu atât texte culturale, în întregul lor, cât invarianții care le generează și subîntind³. Avem de-a face cu o morfo-sintaxă culturală extrem de complexă, în care mecanismele de transmitere țin, în manieră covârșitoare, de oralitate. Ne gândim la modalitățile în care au răspuns acestei provocări și etnologii români care au abordat o serie de complexe narative/rituale în context comparat (*inter alii*, Petru Caraman, Ion Taloș, Adrian Fochi).

Un aspect care ni s-a părut simptomatic, pe parcursul lecturii, e absența unor distincții între două clase morfologice, urmând criteriul agenților magici transumani: vrăjitoarele care operează cu daimoni (tehnicjenele extazului – vrăjitoare *căzute în Sfinte* și strigoaie extatice) și cele care *lucrează cu dracu/draci* (operatoare de magie neagră). E o distincție activă în arealul românesc meridional (Mehedinți, Caraș-Severin)⁴ și transilvănean, identificabilă încă în terenul etnologic viu al anilor 2000, pe care o

³ A se vedea, inter alia, teoria transiterii cognitive a regulilor generatoare de texte și sintaxe, propusă de Culianu în ultima lui carte, *Călătorii în lumea de dincolo*, București, Editura Nemira, 1994 [1991], p. 34–43.

⁴ vezi Bogdan Neagota, *Avatarurile documentului etnologic, de la generare la înțelegere: căderea-în-sfinte și vrăjitoarele extatice în tradiția manuscrisă*, în Ileana Benga (coord.), *Nașterea documentului de folk-lore. Răspântii metodologice*. „Orma”, vol. 24, 2015, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, p. 73–97. Idem, *Căzătoare, necromante, vrăjitoare. Experiențe și tehnici arhaice ale extazului în regiunea Dunării de Mijloc*, în Ileana Benga (coord.), *Religiozitate și ceremonialitate folklorică*. „Orma”, vol. 17, 2012, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, p. 51–96.

regăsim și în procesele verbale ale multor procese de vrăjitorie, analizate și interpretate în cheie extatică de o întreagă tradiție exegetică (Margaret Alice Murray, Gustav Henningsen, Carlo Ginzburg, Franco Nardon, Emma Wilby et alii). Or, această distincție e absentă în tematizarea iconografică a judecății și pedepsirii vrăjitoarelor, care, în ciuda caracterului ei folkloric, a fost marcată de același proces de diabolizare al daimonilor și a majorității activităților magice, în ritmuri și intensități similare, comun întregii Europe medievale a culturilor folklorice, fie ea catolică sau ortodoxă. Explicația acestor mecanisme hermeneutice diabolizante din programele iconografice ale Judecății de Apoi e una teologică (exprimată în literatura creștină canonică și în cea apocrifă, transpusă iconografic) și eclezială (hotărârile sinodale)⁵. Dar, în ultimă instanță, *situs*-ul epistemic al tematicii eschatologice a iconografiei rurale, mai ales în cazul bisericilor parohiale, rămâne unul dual: aceste programe iconografice stau sub semnul unor determinații multiple, intertextuale (fiind generate de pictori și zugravi din școli și curente vecine) și contextuale (presiunea destinatarilor bisericilor zugrăvite, credincioșii și preoții de țară, a căror comandă și preferință tematică au contat, cu siguranță, în selecția unor teme).

Pe de altă parte, aceste programe iconografice au influențat profund imaginarul rural, generând mutații și interpretări ale evenimentelor locale cu rezonanță magică și ale actantelor magice. În acest sens, este extrem de interesantă evaluarea impactului unor teme iconografice asupra schemelor de interpretare a faptelor, așa cum apar acestea în unele memorate din Maramureș. Autorii afirmă direct această simbioză dintre iconografia eschatologică locală și repertoriul narativ oral: „credem că imaginile nu au decât de câștigat dacă sunt privite prin lupa memoratelor etno-folklorice, după cum uneori se prea poate ca textele să se sprijine pe un fond imagistic solid.” (p. 217). E vorba despre o intertextualitate care funcționează în ambele direcții, care poate ajuta la înțelegerea complexă a religiozității populare. Dar, după cum remarcau și autorii volumului, nu în toate situațiile există o bază documentară etnologică locală/regională, care să poată susține abordarea sistemică a vrăjitoriei și a practicilor magice în tematica iconografică și în tradițiile narative & rituale locale, astfel încât să se poată analiza coerența intertextuală a acestora. În Oltenia și în România septentrională (Maramureș, Lăpuș, Codru și Chioar), afirmă autorii cărții, „pare să existe o convergență între bogăția folclorului magic și diversitatea reprezentărilor vizuale vrăjitorești” (p. 216). Existența unor asemenea baze documentare etnologice, orale și iconografice, reprezintă cazul fericit, care îi va îngădui cercetătorului să abordeze interacțiunea lor în planul oralității prezente sau recente (diacronia apropiată), dar îi limitează reconstituirea arheologică la vârsta documentelor orale disponibile; dincolo de aceasta, metodologia utilizată trebuie să se adapteze la natura

⁵ Diabolizarea daimonilor în cursul Antichității târzii și a Evului Mediu este, în mare măsură, efectul inadecvării conceptuale și metodologice a cărturarilor creștini (intelectualii epocii patristice, teologii medievali, inchizitorii etc.) la natura folklorică a unor complexe culturale mitico-ficționale și magico-religioase care țineau de structurile mentale cutumiare. Background-ul lor intelectual (iudeo-creștin și greco-roman) nu predispucea la generarea unei aparaturi conceptuale de tip antropologic/istorico-religios, condiție *sine qua non* pentru înțelegerea *instaurativă* a narațiunilor autoreferențiale ale vrăjitoarelor anchetate, ci la convertirea depozițiilor acestora în narațiuni formate pe schemele cognitive proprii, în constructe narative reduționiste, produse de mecanisme hermeneutice specifice (*interpretatio iudeo-christiana et graeco-romana*). Astfel, faptele etnologice înregistrate erau distorsionate prin reinterpretare și reducere.

bazei documentare disponibile. În Moldova, în schimb, autorii constată o situație diferită, „sărăcie iconografică / bogăție etno-folclorică”: „o provincie foarte bogată în credințe și practici vrăjitoarești, cărora nu le *corespund* decât puține reprezentări vizuale.” (p. 219)

Cartea de față provoacă cititorul la a regândi chiar problematica transmiterii culturale, respectiv structura și compoziția mecanismelor de transmitere, a căror oralitate e nu numai verbală, ci și iconică: cum se transmit tipurile iconografice, în paralel și în interacțiune cu cele narative și rituale. Întrebarea noastră e departe de a fi generică, ci atinge chiar miezul problematicii transmiterii, care necesită desfacerea tipurilor iconografice în invarianți icono-narativi, care, grupabili în serii limitate, generează, prin combinări și recombinații variate, sintaxe iconografice izomorfe. Ne gândim, în acest context, la aplicarea *cum grano salis* și adaptarea modelului cognitivist propus de Culianu în *Călătorii în lumea de dincolo* (1991).

Pe de altă parte, ar trebui luate în considerare mecanismele ficționalizante/mitificante care au survenit sau survin în lectura temelor iconografice eschatologice: interpretarea și înțelegerea acestora este, în mod evident, condiționată de tradiția culturală (și hermeneutică) locală/regională, în care a crescut hermeneutul genuin. Cu alte cuvinte, nu avem un grad hermeneutic zero al lecturii. Insider-ul etnologic e prins în acest circuit al lecturilor, în care el înțelege imaginile iconografice utilizând codurile culturale la purtător și lecturile lui îi vor reifica nu numai înțelegerea (hermeneutică), ci vor revitaliza și cultura locală, îmbogățind-o. Luarea în considerare a rolului iconografiei bisericesti în generarea și dezvoltarea imaginarului eschatologic ar trebui să producă nuanțe și să dezvăluie mecanisme de transmitere culturală noi, amplificând modelele explicative ale ficționalizării/mitificării⁶, care circumscriu procesele de diabolizare a activităților magice din programele iconografice. Ne gândim aici la o posibilă lectură paralelă, în registrul iconografic bisericesc și în cel folkloric (mitico-ficțional și magico-ritual): destinul postum al vrăjitoarelor, așa cum e tematizat în iconografia bisericască vs. comportamentul post-mortem al *strigoilor vii* (deveniți *strigoii morți*), al tehnicienelor magico-extatice și al tehnicienelor magico-malefice din tradițiile narative orale; topologia iconografică a lumii de dincolo vs. topologia narativă a lumii de dincolo (așa cum transpare în memorate, în reprezentările onirice și în lamento-urile funebre); reificarea reciprocă a imaginarului iconografic și al celui folkloric⁷. E o abordare duală, o lectură simultană, de care orice etnolog care se ocupă de religiozitatea rurală magică și de *mitologia* vernaculară, va trebui să țină cont după lectura acestei cărți, cu atât mai mult cu cât autorii au deschis răspicat acest drum al cercetării și înțelegerii etno-antropologice.

Capitolul *Tipologii lingvistice* aduce o serie de distincții terminologice extrem de utile (fermecătoare, vrăjitoare, luătoare de mană, descântătoare, bosoarcă ș.a.m.d.), cu atât

⁶ Bogdan Neagota, *Cultural Transmission and Mechanisms of Fictionalisation and Mythification in Oral Narratives*, în „Revista de etnografie și folclor / Journal of Ethnography and Folklore”. New Series, no 1–2/2013, Bucharest, Romanian Academy Publishing House, p. 63–88. Ileana Benga, *Tales we tell are tales we dwell. The tale between belief-tale and fairytale*, în *Ibidem*, p. 89–100.

⁷ În acest caz trebuie acceptată ca premiză baza experiențială concretă (*fapte, experiențe concrete*) a majorității credințelor specifice religiozității populare, așa cum a propus Mircea Eliade într-un articol revoluționar din anii 30: „La baza credințelor popoarelor din «faza etnografică», precum și a folclorului popoarelor civilizate, stau fapte, iar nu creații fantastice” (*Folclorul ca instrument de cunoaștere*, 1937), republicat în *Insula lui Euthanasius*, București, Editura Humanitas, 1993 [1943], p. 39.)

mai mult cu cât ia în considerare nu numai sincronia largită, ci și diacronia medie și recentă (sec. XVIII–XX). Nu sunt convins de utilitatea analizelor statistice, întrucât fluctuațiile semantice ale termenilor regionali care denumesc tehnicienii magici și extatici variază nu numai spațial, ci și temporal (inter-generațional): contaminările și interferențele dintre aceștia pot avea cauze multiple și orice cartografie zonală nu poate fi investită decât cu funcția de radiografie la-un-moment-dat, de radiogramă a unei felii temporale, dincolo de care însă trebuie presupusă foșgăiala intertextualităților orale, imposibil de cuantificat în *tipologii tari*. Pe de altă parte, orice documentare etnografică/lingvistică locală/regională e departe a atinge exhaustivitatea, care rămâne un deziderat utopic în culturile orale vii. Or, în acest caz relevanța metodei statistice riscă să fie subminată chiar de insuficiența materialului cuantificat. Mai degrabă aș opta pentru *cartografii slabe (debole)*, a căror structură elastică îngăduie permutările și confuziile terminologice. O situație similară o avem în cazul daimonologiilor folklorice regionale, a căror cartografiere rămâne o întreprindere definitiv provizorie. Or, în această situație etnografică și lingvistică fluidă, care necesită o metodologie flexibilă, care asumă și o anume *debolezza* epistemologică, mă tem că orice cuantificare statistică riscă să rămână irelevantă.

În schimb, *tipologiile iconografice*, dată fiind natura „definitivă” a narațiunilor vizuale, au într-o măsură mult mai mare dreptul la un statut *tare (forte)*, în ciuda faptului că și ele sunt departe de a îndeplini criteriul exhaustivității: multe tematici iconografice eschatologice sunt pierdute definitiv sau deteriorate grav. În măsura în care își asumă această parțialitate și chiar precaritate documentară, tipologiile iconografice pot fi construite cu prudență, pe baza materialului iconografic disponibil. Ceea ce autorii o fac cu profesionalism: identificarea și descrierea fiecărui tip iconografic e făcută cu minuție și har scriitoricesc. Mai mult, tipologiile iconice sunt racordate la tipuri narative izomorfe (p. 289–300), nuanțând efortul taxonomic și legându-l de tradițiile narative/rituale orale, în efortul de a reconstitui viața socială a iconografiei vrăjitoarelor. Analiza e extinsă și înspre literatura apocrifă, cel puțin în cazul categoriei magico-extatice a *luătoarelor de mană*, ale căror rădăcini mitico-ficționale sunt înfipte și în solul experienței etnografice cotidiene, fiind o prezență recurentă în satele românești din Transilvania și Maramureșul anilor 90 și 2000.

De altminteri, aceasta e și una dintre sursele fascinației pe care o exercită volumul: densitatea lui documentară și tematică, finețea analizelor, care nu închid subiectul, ci îl deschid și înspre alte abordări și interpretări. Mai mult decât o carte de referință în domeniu, *Iconografia vrăjitoriei* e o *opera aperta*, care poartă în sine o puzderie de potențialități. Poți să fii sau nu de acord cu unele analize sau concluzii ale autorilor, dar nu poți trece pe lângă acest volum fără riscul unui delict cognitiv. E o carte în care gesticăz alte cărți, în varii stadii de coagulare, care își așteaptă obstetricienii. Toate acestea au făcut ca volumul lui Ioan și Ștefana Pop-Curșeu să devină, încă de la apariție, un reper clasic, un nod bibliografic *sine qua non* în orice documentare și cercetare asupra vrăjitoriei și magiei în spațiul cultural românesc/românofon.

P.S. Parcimonia ilustrațiilor grafice, reprezentative, dar nu îndeajunse, ne face să ne dorim o nouă ediție electronică a cărții, diferită de cea tipărită sub aspectul ilustrării, în care să fie inserate, la locul potrivit, în textul cărții, toate imaginile comentate. Acest lucru ar scuti cititorul de efortul răsfoirii pendulatorii a paginilor, în timpul lecturii analizelor de imagini, și de efortul imaginării ilustrațiilor absente din volum.

IV. R E C E N Z I I

